

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

DOI: 10.34706/978-5-8211-0809-8-7-13

Г.Б. Клейнер

СТРАТЕГИЯ И СТРУКТУРА ИНКЛЮЗИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Клейнер Георгий Борисович, член-корреспондент РАН, руководитель научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве РФ, зав. Кафедрой институциональной экономики Государственного университета управления, george.kleiner@inbox.ru

Ключевые слова: инклюзивное управление, расщепление власти, социальное лидерство, экономика замкнутого цикла.

Отечественная экономика вступает в сложный и ответственный период своего развития. Политика санкций, ограничений и давления, которую применяют многие страны – традиционные партнеры России в области экономики – существенно затрудняет функционирование и развитие экономики России. Проблемы продолжения деятельности предприятий в сферах производства, науки, спорта и других сферах заставляют искать новые способы управления экономическими агентами, позволяющие не только выдержать условия стресса, в которых оказались российские предприятия, но и создать предпосылки для дальнейшего развития в средне- и долгосрочной перспективе.

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) на март 2022 г., доля предприятий, считающих свое положение неудовлетворительным, выросла с 22% в январе – начале февраля до 40% в марте. Доля предприятий, рассматривающих свое состояние как устойчивое, снизилась с 36 до 25%. При этом 51% предприятий дают негативные прогнозы на ближайшие три месяца, 22% считают, что ситуация останется без изменений, 27% ожидают улучшений (Оперативный социально-экономический мониторинг..., 2022). По прогнозам Центра стратегических разработок, экономике предстоит лишиться около 2 млн рабочих мест (Мануйлова, 2022). Меняется, таким образом, и состав самостоятельных экономических агентов (предприятий) и обстановка внутри предприятия. Это приводит к необходимости активизировать выявление новых резервов производства, недостаточно эффективно использовавшихся ранее. Основным направлением такого поиска является определение возможностей перехода к инклюзивному управлению предприятием, т.е. управлению, ориентированному на вовлечение в хозяйственную деятельность всех

материальных и нематериальных ресурсов, работников и др. участников деятельности предприятия. При этом в хозяйственную деятельность включается и координационно-управленческая деятельность, так что тенденция демократизации управления рассматривается как одна из составляющих инклюзивного управления.

В настоящей статье излагаются результаты поиска новой структуры управления предприятием, которая в максимальной степени способствовала бы активизации деятельности работников предприятий по преодолению последствий изоляции экономики России в пространстве международного разделения труда. Задача состоит в том, чтобы максимально реализовать потенциал человеческих ресурсов на предприятиях, приблизиться к инклюзивному управлению, интегрирующему все позитивные факторы деятельности предприятия. Пути решения этой задачи видятся в оптимизации сочетания формальной структуры управления и неформальных институтов социального лидерства на предприятии.

Отличительной особенностью функционирования экономики России в краткосрочной перспективе является ее частичная изоляция, работа в режиме «экономики замкнутого цикла» (Валько, 2020). В таком режиме реализация продукции и пополнение израсходованных ресурсов осуществляются главным образом на территории самого государства. Понятия «страна-производитель» и «страна-потребитель» данного вида продукции практически смыкаются.

Здесь возникает вопрос общего характера: может ли какая-либо страна или группа стран существовать в условиях автаркии? Общий положительный ответ дает сама жизнь: такая экономическая система, как мировая экономика, с самого начала и до сегодняшнего дня функционирует в условиях автаркии, поскольку не ведет обмена товарами и услугами ни с одной инопланетой цивилизацией. Если мировая экономика в течение тысяч лет находится в изоляции, то и Россия как самая большая страна в мире, видимо, тоже может существовать в режиме частичной изоляции достаточно длительное время. Главным фактором, обеспечивающим возможность функционирования в таком режиме, является разнообразие условий экономической деятельности на территории страны (что аналогично разнообразию экономик стран, входящих в мировое экономическое сообщество). Такое разнообразие должно учитывать административно-территориальное деление страны и распространяться на институциональные, отраслевые природно-географические и ментальные особенности регионального развития. Инклюзивное управление страновой экономикой в значительной мере должно концентрироваться на управлении разнообразием, т.е. поиске и применении управленческих средств, обеспечивающих оптимальный (не слишком высокий, но и не слишком низкий) уровень разнообразия. Представляется, что определение оптимальных границ (в более общем случае – оптимальное распределение фрагментов уплотнения и разрежения) условий экономической деятельности является одной из

актуальных задач современной экономической науки. Проблема разнообразия относится и к усилению экономической специализации регионов, и к определению размерностной структуры предприятий и организаций, и в целом к организации размещения и развития производительных сил в страновом пространстве и времени. Здесь должны взаимодействовать такие отрасли экономической науки, как пространственная экономика, экономическая динамика и экономика разнообразия.

В настоящее время страна должна готовиться к режиму частичной изоляции, т.е. к экономике замкнутого цикла. Следует подчеркнуть, что Россия обладает огромными запасами природных ресурсов, включая уникальные природные ресурсы; гигантским запасом человеческого ресурса, включая интеллектуальный, когнитивный и абсорбционный потенциал; значительным опытом развития за «железным занавесом».

Основными ресурсами производства являются, как известно, труд (включая предпринимательский и организаторский потенциалы) и капитал (включая физический, финансовый, социальный и др. виды). В условиях продолжения изоляционистских тенденций следует ожидать сокращения доступа к физическому капиталу, к современным технологиям и техническим устройствам. Единственным способом продолжения производственной деятельности для большинства российских предприятий становится расширение и активизация процессов замещения: во-первых, импортозамещения; во-вторых, замещения трудом капитала. При этом процесс собственного производства импортируемых комплектующих и устройств требует немало времени, в то время как процесс замещения недостающих элементов капитала за счет активизации трудовой деятельности и модернизации процессов управления может быть выполнен в достаточно сжатые сроки. Инклюзивное управление предполагает, в том числе, и решение последней задачи.

По сути дела, речь идет об инвестициях в эластичность замещения между физическим капиталом и человеческим трудом. Задача управления эластичностью замещения не является новой для экономической науки. В 1970–1980 гг., в период расцвета теории производственных функций, были заложены основы построения производственных функций с переменной эластичностью замещения факторов (Клейнер, 1986; Revankar, 1971), см. также (Хацкевич, Проневич, 2017) В настоящее время внимание к моделям производства с управляемой эластичностью замещения должно быть усилено; эластичность замещения должна войти в состав предметов инклюзивного управления.

Более конкретно речь идет о замещении физического капитала интеллектуальным трудом. Необходимо усилить внимание к уникальным специалистам («умельцам»), способным развивать производство в условиях сокращения доступа к импорту сырья, материалов, оборудования; западное управление талантами

превратить в российское управление «умельцами». Управление «умельцами» призвано организовать внутри предприятия непрерывные цепочки добавленной ценности, в настоящее время терпящие разрывы из-за слома традиционных, внешних для предприятия, цепочек поставок. В определенном смысле проблемы логистического обеспечения предприятий должны быть сняты или, по крайней мере, ослаблены за счет интериоризации – «точечного» управления внутрифирменной логистикой. Таких «умельцев» немного, но в сегодняшних условиях к ним надо относиться более внимательно. Следует более бережно относиться к таким работникам, обеспечивать для них определенные стимулы привилегии и в целом более бережно относиться к человеческим ресурсам предприятий и организаций. Если мы сможем активизировать креативный потенциал работников, мы сможем преодолеть ограничения, связанные с физическим недостатком капитала, технологий, сырья и т.д.

Как же должно быть организовано инклюзивное управление предприятием в этих условиях? Чтобы обеспечить охват всех аспектов деятельности предприятия, обратимся к универсальной структуре предприятия, представленной четырьмя базовыми секторами (подсистемами) предприятия: объектным, процессным, проектным и средовым (Клейнер, 2011). Объектный сектор составляют организационные подразделения; процессный – совокупность бизнес-процессов, протекающих на предприятии; проектный – краткосрочные локализованные, значимые для предприятия, мероприятия различного характера; средовой – различные виды таких внутрифирменных сред, как институциональная, информационная, социальная и т.п. Эти четыре сектора предприятия нуждаются во внутрисекторном управлении и межсекторной координации. Для целенаправленного эффективного управления предприятием необходимо, чтобы указанные секторы были представлены в административной структуре управления и имели бы административных руководителей. Этого, однако, недостаточно для инклюзивного управления. Необходимо привлечение сил социального регулирования внутрифирменной среды. Предлагается двухкомпонентная структура инклюзивного управления, основанная на сочетании структур и процессов административного управления, с одной стороны, и социально-лидерского управления, с другой. В формальной структуре управления выделяются административные лидеры каждого из 4-х секторов: объектный лидер, процессный лидер, проектный лидер и средовой лидер. В обязанности объектного лидера входит обеспечение развития предприятия в пространственно-временном аспекте и обеспечение безопасности функционирования предприятия. Процессный лидер осуществляет контроль за протеканием внутрифирменных процессов обмена товарно-материальными, информационными и трудовыми ресурсами между различными подразделениями предприятия. Сфера действия проектного лидера – технологические и иные

нововведения и мероприятия. Должностные обязанности среднего лидера связаны с созданием и поддержанием в работоспособном состоянии внутренней инфраструктуры предприятия, обеспечением благоприятного социального климата и повышением привлекательности предприятия для новых работников и контрагентов.

Параллельно со структурой административного управления на предприятии, переходящем к инклюзивному управлению, создается структура неформального лидерства, также включающая четырех лидеров, осуществляющих свою деятельность в рамках социальной среды предприятия. В структуру социального лидерства входят: инспиративный лидер, обладающий способностями влиять на поведение работников с помощью личного примера или убеждения; культурный лидер, обладающий знаниями в сфере технологии и организации производства; интеллектуальный лидер, владеющий информацией о состоянии и динамике рынка в зоне хозяйствования предприятия и определяющий состав товаров и услуг, предлагаемый предприятием; духовный лидер, способный определить положение предприятия в перспективной внешней среде (Клейнер, 2022).

Данная структура социального лидерства коррелирует со структурой функционалистского лидерства, предложенной И. Адизесом (Адизес, 2007) (табл. 1)

Таблица 1

Системное лидерство, социальное лидерство и целевые функции лидеров

Системные лидеры	Социальные лидеры	Функции по И. Адизесу	Характеристика деятельности организации, обеспечиваемая данной функцией
Объектный	Инспиративный	Е-функция	Результативность в долгосрочной перспективе
Процессный	Культурный	А-функция	Эффективность в краткосрочной перспективе
Проектный	Интеллектуальный	Р-функция	Результативность в краткосрочной перспективе
Средовой	Духовный	І-функция	Эффективность в долгосрочной перспективе

В целом социальная сфера предприятия может рассматриваться как своего рода полевая структура, индуцированная влиянием соответствующих социальных лидеров: сфера инспиративного капитала; сфера культурного капитала; сфера интеллектуального капитала; сфера духовного капитала. Соответственно, полевая структура предприятия может быть представлена как совокупность четырех полей: поля влияния силы власти; поля влияния культуры; поля влияния интеллекта; поля влияния силы духа. Инклюзивное управление интегрирует интересы, возможности и императивы участников хозяйственной деятельности, обусловленные их принадлежностью к соответствующим внутрифирменным силовым полям.

Социальные лидеры принимают на себя неформальную ответственность за содержание ответов на следующие вопросы: «что производить и кому продавать?» (стратегия) – интеллектуальный лидер; «кто должен производить?» (организация производства) – инспиративный лидер; «как производить?» (технология производства) – культурный лидер; «зачем производить?» (высшие цели и смыслы производства) – духовный лидер. Мы видим, что номенклатура производства, состав участников производства, технология и высшие цели деятельности находятся под идейным руководством неформальных социальных лидеров.

Описанное выше распределение функций управления между социальными лидерами можно назвать «расщеплением власти». Такое расщепление, однако, не ослабляет власть, а, наоборот, способствует ее укреплению, поскольку опирается на структуру социальных сил предприятия. В том или ином виде подобное расщепление распространяется не только на микроуровень (предприятие и его подразделения), но и на мезоуровень (региональное и отраслевое управление), и на макроуровень (управление социально-экономическим развитием страны). Можно найти элементы подобного расщепления, скажем, в структуре управления судном и в других управленческих структурах армии.

Учитывая, что данная статья отражает содержание пленарного доклада, сделанного 12 апреля 2022 г. в День космонавтики на XXIII Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий», в качестве примера приведем распределение социальных лидерских ролей в команде С.П. Королева по созданию первого искусственного спутника Земли (реконструкция выполнена на основе книги воспоминаний С. Хабарова (2021), работавшего вместе с С.П. Королевым, а также ряда других источников): инспиративный лидер – В.П. Мишин, первый заместитель и впоследствии наследник дела С.П. Королева; духовный лидер – Л.А. Вознесенский, ответственный за испытания техники; культурный лидер – С.О. Охупкин, заместитель по конструированию; интеллектуальный лидер – К.Д. Бушуев, начальник проектно-исследовательского отдела.

Формальные институты управления (Chief Executive Officer (CEO), Chief Technology Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), Chief Financial Officer (CFO)) должны быть дополнены неформальными институтами лидерства (Leading Executive Officer (LEO), Leading Spiritual Officer (LSO), Leading Cultural Officer (LCO), Leading Intelligence Officer (LIO)).

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы.

1. Переориентация управления предприятиями на принципы инклюзивного управления, согласно которым внутрифирменное социальное пространство становится более однородным, является тем более необходимой, чем более

изолированной становится экономика страны. При этом система управления утрачивает свойство иерархической расслоенности и консолидируется.

2. Системное инклюзивное управление предприятием предполагает опору на сочетание формальной (административной) структуры управления и неформальной структуры социального лидерства. Такой подход обеспечит максимальную эффективность использования уникальных специалистов, чей интеллект способен решить возникающие в условиях изоляции задачи.

3. Принципы бережливого производства должны быть распространены на бережное отношение к работникам предприятия. В особенности это должно относиться к тем специалистам, чья квалификация позволит преодолеть разрывы во внутрифирменных технологических и внешнефирменных рыночных цепочках поставок полупродуктов, сырья и комплектующих.

4. Органической частью инклюзивного управления на предприятиях должны стать процессы демократизации управления, создания на каждом предприятии атмосферы солидарности и взаимного уважения. Особое внимание требуется уделить процессам расширения в стране популяции бирюзовых, а впоследствии и перламутровых предприятий (Клейнер, 2020).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Адизес И. (2007). Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого следует. М.: Альпина Бизнес Букс. 262 с.
- Валько Д.В. (2020). Циркулярная экономика: основные бизнес-модели и экономические возможности // Журнал экономической теории. Т. 17. № 1. С. 156–163. DOI: 10.31063/2073-6517/2020.17-1.12
- Клейнер Г.Б. (1986). Производственные функции: теория, методы, применение. М.: Финансы и статистика. 238 с.
- Клейнер Г.Б. (2011). Новая теория экономических систем и ее приложения // Вестник Российской академии наук. Т. 81. № 9. С. 794–808.
- Клейнер Г.Б. (2020). Спиральная динамика, системные циклы и новые организационные модели: перламутровые предприятия // Российский журнал менеджмента. Т. 18. № 4. С. 471–496. DOI: 10.21638/spbu18.2020.401
- Клейнер Г.Б. (2022). Социальное лидерство, расщепление власти и инклюзивное управление организацией // Вопросы экономики. № 4. С. 26–44. DOI: 10.32609/0042-8736-2022-4-26-44.
- Мануйлова А. (2022). Безработица примеряется к росту // Коммерсант. 2022. 29 марта. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5281886> (дата обращения: 11.07.2022).
- Оперативный социально-экономический мониторинг. Результаты первой волны мониторинга среди предпринимателей. (2022). Март 2022 г. НАФИ // Сайт НАФИ. URL: <https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/pervaya-volna-operativnogo-sotsialno-ekonomicheskogo-monitoringa-sredi-predprinimateley/> (дата обращения: 11.07.2022).
- Хабаров С. (2021). Сюжет в центре. М.: Litres.
- Хацкевич Г.А., Проневич А.Ф. (2017). Квазиоднородные производственные функции единичной эластичности замещения факторов по Хиксу // Экономика. Моделирование. Прогнозирование. № 11. С. 135–140.
- Revankar N.S. (1971). A class of variable elasticity of substitution production functions. *Econometrica*, Vol. 39, No. 1, pp. 1–71.